

ПРЕЭКЛАМПСИЯ БЕРЕМЕННЫХ

Абдуллаева Музаффара Джамолиддиновна
Негмаджанов Баходур Болтаевич

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053877>

Под ВЗОМТ понимают весь спектр воспалительных процессов верхнего отдела репродуктивного тракта женщин. Они могут быть представлены как одной нозологической формой (эндометрит, сальпингит, оофорит, tuboовариальный абсцесс, пельвиоперитонит), так и любыми их сочетаниями [1, 2, 9, 13].

В России пациентки с ВЗОМТ составляют 60-65 % от общего числа пациенток, обратившихся в женскую консультацию, и 30 % пациенток, направляемых в стационар [16, 22]. По данным МЗ и СР Российской Федерации частота сальпингитов и оофоритов в России составляет 1 236,7 на 100 000 женского населения (2010 г), величина аналогичного показателя по Дальневосточному Федеральному округу (ДФО) составила 1 306,9 на 100 000 женского населения (2010 г.).

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) относятся к числу наиболее широко распространенных заболеваний в современной гинекологии. ВЗОМТ оказывают существенное негативное влияние на заболеваемость, качество жизни, репродуктивное здоровье женщин [2, 8, 11, 32].

Основным пусковым механизмом в развитии ВЗОМТ является микробная инвазия. Шейка матки представляет собой важный защитный барьер на пути распространения бактерий во внутренние половые органы. Присутствие патогенных бактерий в цервикальном канале может свидетельствовать как о его контаминации, так и об истинной колонизации. Однозначная интерпретация затруднительна в связи с отсутствием такого понятия, как нормальная цервикальная флора [10].

Многие авторы единодушны во мнении, что ведущим инициатором ВЗОМТ являются *Chlamydia trachomatis* (30 %), *Neisseria gonorrhoeae* (50 %), в то же время представители нормальной флоры полового тракта (анаэробы, *Gardnerella vaginalis*, *Neomophilus influenzae*, *Streptococcus agalactiae*, *E.coli*, *Klebsiella*, *Proteus* и т.д.) играют важную роль в поддержании воспалительного процесса [10, 18, 19, 24, 25]. В настоящее время с ВЗОМТ стали ассоциировать цитомегаловирус, представителей класса Mollicutes (*Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*). По мнению ряда авторов *Mycoplasma hominis* в 15-30 % случаев является причиной ВЗОМТ. Важно отметить, что в 15-20 % случаев ВЗОМТ возбудитель выявить не удается [3, 5, 6, 26, 28].

По мнению ряда исследователей, одной из актуальных проблем является выяснение степени влияния представителей класса Mollicutes на репродуктивную функцию. Бесплодие женщин может явиться следствием воспалительных процессов урогенитального тракта, вызванных уреамикоплазменной инфекцией (УМИ). Морфологические и функциональные изменения в органах репродуктивной системы при ВЗОМТ при УМИ обуславливают патологическую афферентацию в отделах центральной нервной системы, регулирующих гипоталамо-гипофизарно-яичниковую

систему. В результате этих изменений происходит снижение эндокринной функции яичников, приводящее к нарушению процессов овуляции. Воспалительные процессы в эндометрии приводят к его структурной и функциональной неполноценности, нарушению рецепторного аппарата, что, в свою очередь, вызывает преждевременное прерывание беременности [2, 3, 5, 6, 29].

Были опубликованы сообщения о способности микоплазм вызывать в клетках хромосомные изменения, затрагивающие и хромосомный аппарат диплоидных клеток эмбриона человека. Изменения в клетках, вызванные *Mycoplasma hominis*, были сходны с таковыми при болезни Дауна. Появление хромосомных aberrаций отмечено в лейкоцитах человека при заражении *Ureaplasma urealyticum*, выделенной от женщин с привычным невынашиванием беременности. Известно, что уреоплазмы адсорбируются на сперматозоидах и обнаруживаются у женщин при спонтанных абортах [5, 6].

Пути распространения инфекции включают:

- восходящий - через цервикальный канал, полость матки, маточные трубы - на брюшину малого таза и органы брюшной полости, в том числе и при проведении различных медицинских манипуляций (инструментальное прерывание беременности и выскабливание матки, введение внутриматочных контрацептивов (ВМК), выполнение гистеросальгоскопии и т.д.);
- лимфогенный;
- гематогенный;
- контактный - по брюшине, из первичного патологического очага органов брюшной полости, например, при аппендиците [2, 8, 13].

Клиническая картина ВЗОМТ крайне вариабельна, при этом даже острый воспалительный процесс может вызывать определенные трудности в диагностике в связи с большим количеством возможных симптомов. Значительный удельный вес составляют пациентки со стертым или субклиническим течением заболевания. При этом отсроченная диагностика и лечение способствуют распространению воспалительного процесса в верхние отделы полового тракта.

При диагностике ВЗОМТ важно выявление групп риска:

- наличие в анамнезе ИППП и предшествующих эпизодов ВЗОМТ;
- оперативное вмешательство на органах репродуктивной системы, особенно внутриматочные манипуляции;
- наличие в анамнезе осложнений гестационного периода и родов;
- длительное использование ВМК;
- частая смена половых партнеров и отсутствие барьерных методов контрацепции [1, 2, 24, 25, 26].

Клиническая диагностика острых ВЗОМТ часто оказывается неточной и составляет 65-90 % прогностической ценности, по сравнению с данными лапароскопии. Число диагностированных случаев ВЗОМТ с неспецифическими симптомами остается достаточно высоким. Учитывая трудности диагностики и потенциальный риск для репродуктивного здоровья (даже в случаях атипичного и

бессимптомного течения) многие клиницисты считают целесообразным значительно снизить диагностический порог для ВЗОМТ [24].

Основным компонентом лечения ВЗОМТ являются антибиотики. Решение вопроса адекватности и своевременности антибактериальной терапии стоит наиболее остро и нередко является жизнеобеспечивающим [4, 27].

Сложность решения данного вопроса обусловлена рядом условий:

- многообразием этиологически значимых возбудителей (микстинфекции) ВЗОМТ;
- необходимостью использования антибиотиков широкого спектра действия или чаще комбинации антибиотиков;
- эмпиризмом начальной терапии;
- частым нерациональным применением антибиотиков и ростом, вследствие этого резистентности к возбудителям [12, 15].

Многообразие современных антибиотиков обеспечивает достаточные возможности их выбора, однако в основе адекватной терапии должны лежать прежде всего доказанные в ходе проведенных контролируемых клинических исследований эффективность и безопасность антибиотиков и, обязательно, данные об их резистентности [3-5, 30, 34].

Таким образом, современная тактика при ВЗОМТ должна включать современный алгоритм диагностических и лечебных ресурсов, осознанное снижение диагностического порога, использование эмпирически максимально подобранных комбинаций антимикробных препаратов, а также прогнозирование возможных осложнений и исходов заболевания.

References:

1. Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология. Курс лекций в 3-х т. - Т. 3. - М. : Издательский дом «Видар». М., 2011 - 296 с.
2. Гинекология: национальное руководство / Под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, ГМ. Савельевой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1072 с.
3. Гомберг М.А. Место фторхинолонов в современной терапии инфекций, передаваемых половым путем // Consilium medicum. - № 6 - Т. 13. - 2011. - С. 12-14.
4. Елисеева Е.В. Эмпирическая антибиотикотерапия острого сальпингоофорита / Е.В. Елисеева, И.П. Торговицкая, М.Б. Хамошина. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 150 с.
5. Кузьмин В.Н. Инфекции, передаваемые половым путем, и охрана репродуктивного здоровья женщин. /Н. Кузьмин, Л.В. Адамян, Д.А. Пустовалов. - М., 2010. - 123 с.
6. Кузьмин В.Н., Гусейнзаде М.И. Современные представления о роли микоплазменной инфекции в структуре воспалительных заболеваний органов малого таза // Consilium medicum. - № 6 - Т. 13. - 2011. -40-45.
7. Лекарственные средства в акушерстве и гинекологии / Под ред. акад. РАМН В.Н. Серова, акад. РАМН
8. Г.Т. Сухих. - 3-е изд., исп. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 784 с.

9. Неотложные состояния в акушерстве: Руководство для врачей / В.Н. Серов [и др.]. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 320 с.
10. Озерская И.А. Эхография в гинекологии. - М. : МЕДИКА, 2005 - 292 с.
11. Петерсен Э.Э. Инфекции в акушерстве и гинекологии / Э.Э. Петерсен; пер. с англ.; под общей ред. В.Н. Прилепской. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 352 с.
12. Практическая гинекология. Клинические лекции / Под ред. акад. РАМН В.И. Кулакова, проф. В.Н. Прилепской. - 3-е изд. доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 736 с.
13. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии / под ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козловой. - Смоленск: МАК-МАХ, 2007. - 464 с.
14. Прилепская В.Н. Воспалительные заболевания органов малого таза / В.Н. Прилепская, В.В. Яглов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с.
15. Ранние сроки беременности / под ред. В.Е. Радзинского, А.А. Оразмурадова. - М.: Status praesens, 2009. - 480 с.
16. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии: Рук. Для практикующих врачей / В.И. Кулаков, В.Н. Серов, П.Р. Абакарова и др. - М.: Литтерра, 2005. - 1152 с.
17. Серов В.Н., Дубницкая Л.В., Тютюнник В.Л. Воспалительные заболевания органов малого таза: диагностические критерии и принципы лечения // РМЖ Мать и дитя. - № 1. - Т 19 (395). - 2011. - С. 46-50.
18. Сидорова И.С., Макаров О.В., Манухин И.Б. Профилактика и лечение внутриутробных инфекций. Методические рекомендации. - М., 2007. - 80 с.
19. Сильвия К. Роузвиза Гинекология / Под ред. акад. РАМН Э.К. Айламазяна, пер. с англ. - М.:МЕДпресс-информ, 2004. - 520 с.
20. Сухих Г.Т. Хронический эндометрит:
21. руководство / Г.Т. Сухих, А.В. Шуршалина. М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2010. - 64 с.
22. Тихомиров А.Л., Сарсания С.И. Тактика выбора антибиотика для терапии воспалительных заболеваний органов малого таза // Гинекология. - № 5. - Т. 11. - 2009. - С. 34-37.
23. Уткин Е.В. Клиника, диагностика и терапия воспалительных заболеваний придатков матки неспецифической этиологии. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2010. - 168 с.
24. Ушкалова Е.А. Место азитромицина в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза // Гинекология. - № 3 - Т. 13. - 2011. - С. 44-49.
25. Цинзерлинг В.А., Мельникова В.Ф. Перинатальные инфекции. (Вопросы патогенеза, морфологической диагностики и клинико-морфологических сопоставлений). Практическое руководство. - СПб.: Элби СПб., 2002. - 352 с.
26. Шуршалина А.В. Воспалительные заболевания органов малого таза: современная тактика терапии // Гинекология. - № 5 - Т 13. - 2011. - С. 23-26.
27. Boek A.J. The risk of pelvic inflammatory disease with urogenital infection with Chlamydia trachomatis. Ned Tijdschr Geneeskd 2005; 16 (149): 878-884.
28. Canadian Guidelines on Sexually Transmitted Infection (with current updates and errata), January 2010. <http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/guide-lignesdir-eng.php>.

29. Clinical Effectiveness Group, British Association for Sexual Health and HIV UK National Guideline for the management of Pelvic Inflammatory Disease 2011. www.bashh.org.
30. Ekiel A., Jozwiak J., Martirosian G. Mycoplasma genitalium: a significant urogenital pathogen? 2009; 15(4): RA102-6.
31. Haggerty C.L., Totten PA., Astete SG et al. Failure of cefoxitin and doxycycline to eradicate endometrial Mycoplasma genitalium and the consequence for clinical cure of pelvic inflammatory disease. Sex Trans Infect 2008; 84 (5): 338-342.
32. Jernberg E., Mogbaddam A., Moi H. Azithromycin and maxifloxacin for microbiological cure of Mycoplasma genitalium infection: an open study. Int J STD AIDS 2008; 19: 676-9.
33. Jaiyeoba O., Lazenby G., Soper D.E. Recommendations and rationale for the treatment of inflammatory disease. Expert Rev Anti Infect Ther 2011; 9 (1): 61-70.
34. Lin H.W., Tu Y. Y, Lin S.Y. Risk of ovarian cancer in women with pelvic inflammatory disease: a population-based study. Lancet Oncol 2011; 12 (9): 900-4.
35. Low N., Welch J., Radcliff K. Developing national outcome standards for the management of gonorrhoea and genital Chlamydia in genitourinary medicine clinics. Sex Trans Infect 2004; 80: 223-9.
36. Manhart L.E., Kay N. Mycoplasma genitalium: Is It a Sexually Transmitted Pathogen? Curr Infect Dis Rep 2010; 12(4):306-13.